

ЮСУФ ХОС ҲОЖИБ – ТУРКИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯНИНГ БУЮК ҚОМУСИЙ МУТАФАККИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15630486>

Тураев Бахтиёр Оманович

Фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Имом Бухорий халқаро маркази директори
Бош маслаҳатчиси, етакчи илмий ходим

Қорахонийлар даврида ижод қилган буюк мутафаккир, қомусий олим ва таниқли давлат арбоби Юсуф Хос Ҳожиб (1016-1070) ҳақида турли манбаларда узук-юлуқ маълумотлар учрайди, жумладан унинг туғилган ва вафот этган йиллари ҳақида ҳам. Кўпчилик тадқиқотчилар бундай маълумотлар кўплиги ва бир-бирига зид келувчи маълумотлар бўлганлиги сабабли туғилган ва вафот этган йиллари ўрнига сўроқ белгисини қўйишади, ёки қисқа қилиб, XI асрда ўтган деб ёзиб қўйишади. 17.12.2017 да Ziyouz.uz интернет сайтида берилган маълумотда шундай дейилган: «Юсуф Хос Ҳожиб (асл исми Юсуф) (тахм. 1020/21, Болосоғун— ?)—туркигўй шоир, мутафаккир, давлат арбоби. «Қутадғу билиг» достони муаллифи. Унинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида маълумотлар берувчи ягона манба ҳам «Қутадғу билиг» китобидир»¹. Яна бир манба - Википедия энциклопедияси сайтидада чоп этилган мақолада эса «Юсуф Хос Ҳожиб 1015-1016 йиллари ҳозирги Қирғизистоннинг шимолий қисмида жойлашган Тўкмоқ шаҳри яқинида жойлашган, илгари Болосоғун, ҳозир “Буран” деб аталган шаҳарчада туғилган. У тахминан 54 йил яшаб, эҳтимол Қашғарда 1070 йили вафот этган бўлиши мумкин»², деган ноаниқ ва мавҳум маълумот берилган. Тадқиқотчилар, бизнинг назаримизда, нима учундир қорахонийлар даврини тадқиқ этишга нисбатан кам эътибор қилишган. Бунинг асосий сабаби тарих фанида европоцентризм гояларини устуворлиги ва туркий цивилизация тарихини ўрганишга негатив ёндашувларнинг мавжудлигидан бўлса керак.

Хуллас, Юсуф Хос Ҳожиб қорахонийлар даврида яшаган ва Ғарбий қорахонийлар давлатида Ибраҳим ибн Насриддин Табғочхон (1040-1068) ҳокимиятида Хос Ҳожиблик (“Эшик оғаси” деб аталган) лавозимида хизмат қилган³. Болосоғун (ҳозирги Тўкмоқ) шаҳрида 1015-16 йили туғилган, кўп тилларни билан, хотираси ўткир ва нотик инсон бўлган. Ислом динига эътиқод қилган ва халққа ислом маданиятини сингдиришда фаоллик кўрсатган. У давлатлар аро можароларни ечишга, муҳолифларни бир-бири билан яраштиришга уста киши эди, деб таъкидлашади унинг биографлари.

¹ <https://ziyouz.uz/uzbek-sheriyati/uzbek-mumtoz-sheriyati/yusuf-xos-hojib/>

² Қаранг: https://ru.wikipedia.org/wiki/Юсуф_Баласағуни

³ Назаров Қ.Н. Жаҳон фалсафаси қомуси. – 2-жилд. – Тошкент: ЎФМЖ нашриёти, 2022. Б.604.

Табғачхон давлати ўзига пойтахт сифатида Бухоро ва Самарқандни танлаган. Бу шаҳарларда олий мадрасалар қурдиради, йўлларни тартибга келтирган, ҳаммомлар, зиёратгоҳлар ва масжидлар бунёд қилишган. Олий мадрасалар талабалари учун махсус ётоқхоналар ҳамда халқ учун шифохоналар қуришган.

Юсуф Хос Ҳожиб юқорида айтганимиздек, бу давлатда хос ҳожиблик мақомида иш олиб борган ва ундан қолган фундаментал асар “Қутадғу билиг” (“Саодатга элтувчи билим”) асари ўз давридаги энциклопедик билимларни ўзида жамлаган асар бўлиб, у 1069-1070 йиллари ёзилган. Мутафаккирнинг бир қанча бошқа асарлари ва шеърлари ҳам бўлган, лекин улар сақланмаган. Зиёуз.уз сайти маълумотига кўра Юсуф Хос Ҳожиб бу асарини *«Болосоғунда бошлаб, Қашқарда ёзиб тугатган ва қорахоний ҳукмдор Табғоч Буғрохонга такдим этган»*⁴ - деб таъкидлайди. Афсуски, интернет сайтида Табғоч Буғрохон ҳақида ҳам қониқарли маълумот йўқлиги маълум бўлди. Бу давр исломий қадриятлар эндигина шарқий худуд халқлари орасига ёйилиб бораётган давр бўлган. Юсуф Хос Ҳожиб эътиқодли мусулмон олими сифатида қадимий туркий қадриятлар билан исломий қадриятларни уйғунлаштирган ҳолда “Қутадғу билиг” китобида кишиларни ахлоқий камолотга етаклаган.

Бу китобда инсон тараққиётида ахлоқ, билим, тил ва эътиқоднинг ўрни масаласи ёрқин бўёқларда маҳорат билан чизиб берилган. Бу ҳақда таниқли қадриятшунос олим Эргаш Очилов шундай ёзади: ««Қутадғу билиг» достонини яратар экан, муаллиф ўз олдида қорахонийлар давлати ҳокимиятини мустаҳкамлаш, Табғачхон билан Элоқхонлар ўртасидаги ихтилофларни бартараф этиш, ҳукмрон доираларнинг турли ижтимоий табақаларга муносабатини белгилаш, маърифат ва ободончилик учун кураш, яхши хулқ-одобни тарғиб қилиш каби мақсадларни қўйган. Бу билан Юсуф Хос Ҳожиб ўз даврининг йирик маърифатпарвари ва донишманди сифатида гавдаланади»⁵. Китобдаги маълумотлардан маълум бўладики, мутафаккир ўз халқига, юртига, миллатига чин қалбдан меҳр қўйган инсон бўлиб, ўз давридаги барча билимлардан хабардор кенг қиррали илмлар соҳиби бўлган. Шу сабабли бу мутафаккирни қомусий билимлар эгаси деб таърифлаш мумкин. Унинг асарлари туркий халқлар маданиятининг қадимий илдизларини жонлантирувчи, турий тил бойлигини ифодаловчи маънавий қадриятларимиз жумласига киради. Жадид-олимларимиздан бири Фитрат бу китоб ҳақида тўхталиб: ««Қутадғу билиг» санъатли бир шеър мажмуаси эмас, манзум бир ахлоқий, идорий китобдир. Бунда инсон сифатларидан адолат, давлат, ақл, қаноатни мажоз йўли билан тўрт киши этиб кўрсатиладир»⁶, - деб ёзади. Ҳақиқатдан ҳам бу асарда тимсолий ифодалар, сўз ўйинлари мўл-

⁴ <https://ziyouz.uz/uzbek-sheriyati/uzbek-mumtoz-sheriyati/yusuf-xos-hojib/>

⁵ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qutadgu-bilig-uz/>

⁶ Фитрат. Қутадғу билг. // Абдурауф Фитрат Танланган асарлар. 11 жилд. Илмий асарлар. Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. - Т.: Маънавият, 2000,Б. 11-17;

кўл. Бу Юсуф Хос Ҳожибнинг бадиий маҳорати нақадар юксак бўлганлигидан далолат беради.

Тадқиқотчилар, Юсуф Хос Ҳожиб Форобий, Беруний, Ибн Сино, Фирдавсий асарларидан илҳомланган, деган фикрларни беришади. Бу олимлар ўша даврда асосан илм-фан тили бўлган арабча ва бадиий адабиёт тили бўлган форсий тиллардан фойдаланган. Юсуф Хос Ҳожиб эса туркий тилнинг мавқеини кўтариш мақсадида бу асарни туркий тилда ёзганлигини алоҳида таъкидлаб кетган. Ҳақиқатдан ҳам Юсуф Хос Ҳожибнинг бу фундаментал асари туркий тилдаги йирик манба бўлиб хизмат қилмоқда. Тилшунос олимлардан бири Боқижон Тўхлиев «“Қутадғу билиг”даги фикр мулоҳазаларнинг бошқа бирорта ижодкорга ўхшамаган бадиий ифодаси, айниқса, соф туркона сўзларнинг жаранги, улар замиридаги юксак инсоний туйғулар»⁷ мавжудлигини алоҳида қайд этиб ўтади.

Бу асарнинг кадр-қиммати бугунгача ўз аҳамиятини йўқотмаган. Темурийлар даврида Мирзо Улуғбек 1444 йили Аҳмад Югнакийнинг “Хиббат ул ҳақойиқ” ва Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асарларини қайта кўчиртириб, халқ орасида тарқатган экан.

Китобни ўқиганда муаллифнинг ибораларни ишлатишдаги маҳорати, таърифларида нозик қочириқлар, ўз давридаги ижтимоий иллатлар устидан маҳорат билан ҳажв қилишлари кўзга ташланади. У тимсолий образлар орқали ижтимоий тузумда учрайдиган ноҳақликлар, адолатсизликлар, хиёнатлар танқид остига олинади. Бу китобда ифодаланган ғоялар халқни тўғри сўзликка, инсоф ва диёнатга чорлайди. Китобдаги муаллифнинг фикрлари унинг ниҳоятда ўткир ақл-идрокидан, нозик диди ва фаросатидан далолат бериб турибди. Унинг теран хулосаларидан муаллифнинг кенг кўламда ретроспектив фикр юритишини сезиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда Юсуф Хос Ҳожиб туркий цивилизация тараққиётида алоҳида ўринга эга бўлган буюк қомусий олим ва инсоният тарихида ахлоқий қадриятлар ҳимоячиси сифатидаги ижоди билан ном қозongan йирик мутафаккирдир

АДАБИЁТЛАР

1. *Абдуллаева Н.Б.* “Қутадғу билиг” асарида тил ва сўз одоби масалалари // [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/utad-u-bilig-asarida-til-va-s-z-odobi-masalalari%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/utad-u-bilig-asarida-til-va-s-z-odobi-masalalari%20(3).pdf)
2. Назаров Қ.Н. Жаҳон фалсафаси қомуси. – 2-жилд. – Тошкент: ЎФМЖ нашриёти, 2022. Б.604.
3. Тўхлиев Боқижон. Юсуф Хос Ҳожиб ва туркий халқлар фолькори. Баёз” нашриёти . Тошкент – 2013.
4. Фитрат. Қутадғу билнг. // Абдурауф Фитрат Танланган асарлар. 11 жилд. Илмий асарлар. Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. - Т.: Маънавият, 2000,.

⁷ Тўхлиев Боқижон. Юсуф Хос Ҳожиб ва туркий халқлар фолькори. Баёз” нашриёти . Тошкент – 2013.Б.5.

5. *Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг.* (Туртликлар). Нашрга тайёрловчи Қ. Ка- Т., Фафур Ғулом номидаги бадиий адабиё римов. нашриёти, 1971. 160 бет.
6. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qutadgu-bilig-uz/>
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Юсуф_Баласағуни
8. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/yusuf-xos-hojib/>